

KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN TA'LIMNI ANIQ VA TABIIY FANLARDA TATBIQ ETISH: MUAMMO VA ISTIQBOLLAR

Abduraxmonova Yulduz Xamroqulovna

Samarqand viloyati Toyloq tuman 26-maktab direktori, Geografiya Fanlari Nomzodi, “Xalq ta'limi a'lochisi”, “Xalq ta'limi fidoiysi”, Samarqand viloyati Direktorlar kengashi a'zosi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645374>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada aniq va tabiiy fanlarda (matematika, informatika; fizika, kimyo, biologiya va geografiya) kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'limni joriy etishning dolzarbligi, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishi sifatida o'quvchilarda nafaqat bilim, balki amaliy ko'nikma va hayotiy muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgani yoritilgan. Maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida kompetensiyaga asoslangan yondashuvni amaliyotda qo'llash holati, pedagogik va tashkiliy muammolar, ilg'or xorijiy tajribalar, shuningdek, aniq fanlarda zamonaviy loyihaviy ta'lim, raqamli vositalar, fanlararo integratsiya asosida o'qitishni takomillashtirish bo'yicha aniq tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Kompetensiyaviy yondashuv, aniq va tabiiy fanlar, matematika, informatika; fizika, kimyo, geografiya va biologiya ta'lim sifati, zamonaviy pedagogika, innovatsion metodlar, o'quvchi faolligi, kompetensiya, raqamli texnologiyalar, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, baholash tizimi, pedagogik innovatsiyalar, fanlararo integratsiya, o'qituvchi salohiyati, amaliy ko'nikmalar, XXI asr ko'nikmalari.*

Maqola ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini mustahkamlash va o'quvchilarda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Hozirgi globallashuv sharoitida zamonaviy ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Ta'limning asosiy maqsadi – jamiyat ehtiyojiga mos, mustaqil fikrlovchi, muammoni hal qila oladigan, innovatsion tafakkurga ega lider shaxslarni tayyorlashdan iborat. Bu talablar, ayniqsa, aniq va tabiiy fanlar – matematika, informatika; biologiya, geografiya, fizika, kimyo kabi fanlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Yangi avlod davlat ta'lim standartlari, xalqaro ta'lim mezonlari (masalan, OECD PISA, TIMSS) kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'limni ilgari surmoqda. Ya'ni, ta'lim o'quvchining faqat bilim emas, balki bilimni amalda qo'llay olish, muloqot qilish, fikr yuritish, tanqidiy tahlil qilish, loyihada ishtirok etish, hayotiy masalalarni yecha olish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilishi kerak.

Kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari

Kompetensiya tushunchasi ingliz tilidagi “competence” so'zidan olingan bo'lib, “qobiliyat”, “malaka” va “tayyorgarlik” ma'nolarini anglatadi. UNESCO, OECD, va boshqa xalqaro tashkilotlarning ta'rifiga ko'ra, kompetensiya – bu: “Bilim, ko'nikma, munosabat va qadriyatlar birligidir, ularni odam real hayotdagi vaziyatlarda faoliyatga tatbiq qila oladi”. Demak, o'quvchi faqat bilimga emas, balki bilimni amaliyotga aylantirishga o'rgatilishi kerak. Masalan:

- Matematik kompetensiya: moliyaviy savodxonlik, grafiklarni tahlil qilish, real muammolarni matematik modellashtirish.

- Fizik kompetensiya: fizik qonunlarni tabiatda kuzatish, energiyani tejash, muhitni tahlil qilish.

- Kimyoviy kompetensiya: kundalik hayotda sodir bo‘ladigan kimyoviy jarayonlarni tushunish (masalan, fermentatsiya, zanglash, tozalash jarayonlari).

- Texnologik kompetensiya: IT vositalaridan foydalanish, algoritmik fikrlash, sun‘iy intellekt haqida asosiy tushunchalar.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda bu yo‘nalishda ijobiy qadamlar tashlanmoqda.

2018- yildan boshlab yangi ta‘lim standartlari va kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan darsliklar ishlab chiqildi (ayniqsa, boshlang‘ich va 5–6-sinflar uchun).

“Ilm-fan – taraqqiyot garovi” ta‘moyili asosida ta‘lim sifati va mazmuni yangilanmoqda. 2022- yildan boshlab “Raqamli ta‘lim” konsepsiyasi doirasida o‘qituvchilarga zamonaviy pedagogik metodikalarni o‘rgatish yo‘lga qo‘yildi.

Ammo amaliyotda bu jarayon anchayin murakkabliklar bilan kechmoqda.

Kompetensiyaviy yondashuvni joriy etishdagi muammolar:

Pedagogik muammolar

Ko‘plab o‘qituvchilar an‘anaviy, bilimga yo‘naltirilgan yondashuvdan voz kecholmayapti.

Kompetensiyaviy darslarni tashkil qilishga doir amaliy ko‘nikma va metodik tayyorgarlik yetarli emas.

O‘quvchilarni faollikka chorlaydigan metodlar (muammoli ta‘lim, loyiha metodi, tadqiqot metodi) kam qo‘llaniladi.

Aniq fanlar jumladan matematika fanini o‘qitishda boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining bo‘shliqlarini to‘ldirish maqsadida yuqori sinf tajribali va xalqaro sertifikatlarga ega aniq fan o‘qituvchilarini biriktirish.

Psixologik va motivatsion muammolar

O‘quvchilarning mustaqil fikrlashga, tanqidiy yondashishga odatlanmaganligi.

Qolipga solingan test tizimi o‘quvchini kreativ fikrlashdan chetlashtiradi.

Tashkiliy va texnik muammolar

1. Zamonaviy texnologiyalar, laboratoriya asbob-uskunalarining yetishmasligi (ayniqsa, qishloq maktablarida).

2. An‘anaviy darsliklar hayotiy misollardan yiroq.

3. O‘quvchi faoliyatiga asoslangan baholash tizimi yo‘lga qo‘yilmagan.

4. Psixologik va motivatsion muammolar

5. O‘quvchilarning mustaqil fikrlashga, tanqidiy yondashishga odatlanmaganligi.

6. Qolipga solingan test tizimi o‘quvchini kreativ fikrlashdan chetlashtiradi.

7. Ilg‘or xorijiy tajriba

8. Nazariy bilimlarning amaliyot bilan bog‘lanmaganligi

Finlyandiya, Kanada, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi davlatlar aniq fanlarda kompetensiyaviy yondashuvni keng qo‘llamoqda. Finlyandiyada darslar ko‘pincha loyihalar asosida o‘tadi. Masalan, “energiya manbalarini taqqoslash” loyihasi orqali fizika, matematika va geografiya integratsiyalanadi. Janubiy Koreya: sun‘iy intellekt va kod yozish elementlari allaqachon maktab dasturiga kiritilgan. OECD PISA baholash tizimi: o‘quvchilarning hayotiy muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini o‘lchaydi. O‘zbekiston 2022- yildan boshlab PISA tizimida qatnashmoqda.

2024-yil iyun oyida Singapur ta‘lim tajribasi asosida Singapur davlatining MARSHALL CAVENDISH EDUCATION xalqaro ta‘lim tashkiloti bilan hamkorlikdagi dasturi asosida o‘quv seminari bo‘lib o‘tdi. Unda aniq va tabiiy fan o‘qituvchilari kaskad tizimi asosida o‘qitildi, shuningdek, lider maktab direktorlariga, ular orqali o‘qituvchilarga ham shu usulda xalqaro ta‘lim tajribalari o‘rgatildi.

Amaliy yechimlar va takliflar

1. O‘qituvchilarni qayta tayyorlash: kompetensiyaviy yondashuv asosida dars ishlanmalar, metodik qo‘llanmalar tayyorlash.

2. O‘quv rejalarini yangilash: fanlararo integratsiyani kuchaytirish (masalan, matematika + informatika, fizika + texnologiya).

3. Loyiha asosida o‘qitish metodikasini joriy qilish: “quyosh panellari ishlab chiqish”, “suvni filtrlash” kabi mini-loyihalar orqali aniq fanlarni amaliyot bilan bog‘lash.

4. Muqobil baholash tizimini yo‘lga qo‘yish: portfoliolar, loyiha natijalari, prezentatsiyalar orqali o‘quvchilarni baholash.

5. Raqamli resurslar va platformalarni kengaytirish.

6. Sinov tariqasida ayrim maktablada xalqaro sertifikatga ega aniq va tabiiy fan o‘qituvchilariga boshlang‘ich sinf aniq va tabiiy fanlarni o‘tshga imkoniyat yaratish; PhET-bu turli fanlardan, ayniqsa fizika, kimyo, biologiya, matematika va boshqa fanlardan interaktiv simulyatsiyalar (tajribalar) taqdim etuvchi bepul onlayn platformadir.

GeoGebra- bu matematika, algebra, geometriya, statistika, va matematik tahlil (analiz) fanlari uchun mo‘ljallangan interaktiv dastur bo‘lib, u ta‘lim va o‘rganish jarayonlarini soddalashtirish uchun ishlatiladi.

Desmos- bu interaktiv onlayn grafik kalkulyator va matematika o‘rganishga mo‘ljallangan platforma bo‘lib, asosan funksiya grafigini chizish, matematik modellashtirish, va o‘quvchilar uchun vizual tushunishni oshirish maqsadida ishlatiladi.

Scratch- bu bolalar va yangi boshlovchilar uchun mo‘ljallangan vizual dasturlash tili va onlayn platforma bo‘lib, foydalanuvchilarga o‘yinlar, animatsiyalar, interaktiv hikoyalar va dasturlar yaratish imkonini beradi.

kabi vositalardan foydalanish.

Xulosa

Aniq fanlarda kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish – bu zamon talabi. U o‘quvchilarda mustahkam bilim bilan birga, hayotga tayyorgarlik, muloqot qilish, tahlil qilish, qaror qabul qilish va innovatsion fikrlash ko‘nikmalarini shakllantiradi. Shu bois bu yondashuvni keng joriy etish uchun tizimli va kompleks yondashuv zarur. O‘qituvchi tayyorlashdan tortib, darslik yangilash, baholash tizimini transformatsiya qilishgacha bo‘lgan barcha bosqichlar qayta ko‘rib chiqilishi lozim. Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan va tez o‘zgarayotgan dunyoga xos va mos, kreativ fikrlaydigan, hayotiy muammolarga tez va oson yechim topadigan o‘quvchi yoshlarni jamiyatga tayyorlash bugungi ta‘limning bosh maqsadi bo‘lmog‘i zarur.

FOYDALANIGAN ADABIYOTLAR

1. UNESCO. (2022). Reimagining our futures together: A new social contract for education.
2. OECD (2023). PISA 2022 Results: What Students Know and Can Do.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PQ-81-sonli qarori “Ta‘limda sifatni oshirish konsepsiyasi”.
4. Karimova M. (2021). Kompetensiyaga asoslangan ta‘lim: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan.
5. Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan. (2023). Milliy o‘quv dasturlariga kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish metodik